

JISMONIY TARBIYA FANINING TALABA HAYOTIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Djurabekov Elmurod Tuxtamurodovich

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti dosenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214585>

Annotatsiya. Maqolada jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini muntazam o'tkazish natijasida o'zini namoyon qiladigan talabalarning jismoniy tarbiyasiga bo'lgan ehtiyoj, shuningdek, oliy o'quv yurtlari o'quv dasturida jismoniy tarbiyaning ahamiyati tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: talaba, o'qituvchi, jismoniy tarbiya, salomatlik, jismoniy tarbiya, jismoniy faoliyat.

Sog'lom bo'lish nimani anglatadi? Bu baxtli bo'lishni anglatadi! Sog'lom bo'lish - bu sog'lig'ingizni iloji boricha uzoqroq saqlashga intilishdir. Avvaliga biz bolalar bog'chasiga boramiz va u yerda o'qituvchilar bizga o'zimizga va sog'lig'imizga g'amxo'rlik qilishning barcha tamoyillarini (jismoniy mashqlar, kundalik tartib, gigiena va h.k.), so'ngra maktabga, ularda sevgini uyg'otadigan har tomonlama tushuntirishga harakat qilishadi.

Bizga bolaligimizdanoq sog'lig'imizga g'amxo'rlik qilishimiz kerakligini aytishgan, lekin afsuski, ko'pchilik, jumladan, o'quvchilar sog'lom turmush tarzining eng oddiy qoidalariga e'tiborsizlik qilishadi. Oliy ta'limning o'quv jarayonida shaxsning jismoniy tarbiyasi muhim o'rin tutadi. Shuni ta'kidlash kerakki, oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari oddiy o'qituvchilar emas, ularning asosiy vazifasi shunchaki o'rganilayotgan fanni malakali taqdim etishdir. Oliy ta'lim o'qituvchilari o'ziga xos murabbiy bo'lib, talabalarning hayotda o'z o'rnini topishiga, sevimli ishini puxta egallashiga va tanlagan kasbining haqiqiy mutaxassisi bo'lib yetishishiga yordam beradi. Ko'rinib turibdiki, bunday sharoitda o'qituvchilarga qo'yiladigan talablar boshlang'ich ta'lim muassasalariga nisbatan ancha yuqori.

Jismoniy tarbiya masalalariga katta e'tibor berilmoqda. Jismoniy tarbiya nafaqat salomatlikni rivojlantiradi va mustahkamlaydi, balki shaxsning mustaqillik, qat'iyatlilik, sabr-toqat kabi fazilatlarini ham shakllantiradi. Jismoniy madaniyat insonning jismoniy fazilatlarini rivojlantiradi, intellektual qobiliyatlarini shakllantiradi, mustaqillikka, o'zini o'zi takomillashtirishga va stressga chidamliligiga o'rgatadi.

Jismoniy tarbiya darslari bakalavrlar va mutaxassislarining kasbiy faoliyatida katta ta'sir ko'rsatadi. O'quv faoliyati davomida talaba harakatda o'zini cheklaydi va diqqatini va ko'rishni jamlagan holda asosan aqliy ishlaydi. Asab tizimi doimiy ruhiy stress bilan charchagan bo'lishi mumkin. Ayni paytda jismoniy tarbiya darslari yordamga keladi. Aqliy faoliyat sohasini jismoniyga o'zgartirish orqali o'quvchilarga asab tizimi va butun tananing charchoqlarini bartaraf etish imkoniyati beriladi. Aniqlanishicha, shu tariqa ish unumdorligi oshadi va jismoniy faollikni to'g'ri taqsimlash bilan o'quvchilarda aqliy faollik kuchayadi.

Jismoniy tarbiya - bu jismoniy fazilatlarini rivojlantirish va hayotiy harakatlar va (yoki) asosiy harakatlarni o'zlashtirish jarayoni. Sportning nazariy ma'nosida jismoniy tarbiya faqat jismoniy sifatlarni rivojlantirish jarayonini nazarda tutadi. Jismoniy tarbiya yoki sport bilan shug'ullanadigan talabalar etakchilik fazilatlariga ega, ochiqko'ngil va xushmuomalalikka ega bo'lish tendentsiyasi mavjud.

Ular oliy ta'lim hayotida faol ishtirok etadilar, o'quv jarayonida o'zlarini namoyon qiladilar va sog'lig'ini oshiradilar. Birinchidan, bular oliy o'quv yurtlarida jismoniy tarbiyaning asosiy shakli bo'lgan tarbiya darslari; ikkinchidan, o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradigan mustaqil mashqlar jismoniy mashqlarning umumiy vaqtini oshirishga imkon beradi; uchinchidan, o'quvchilarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga keng

jalb etish, salomatligini mustahkamlash, o'quvchilarning jismoniy va sportga tayyorgarligini oshirish va boshqalarga qaratilgan ommaviy dam olish, jismoniy tarbiya va sport tadbirlaridir.

Talabalar hayoti juda gavjum va faol. U yaxshi jismoniy shaklda va yaxshi sog'liqda bo'lishi kerak. O'qituvchi uchun o'z faoliyatida eng muhimi, talaba o'quv intizomini o'zlashtirishi uchun jismoniy tayyorgarlikni to'g'ri va to'liq tashkil etishdir. Ishni yaxshi bajarish uchun o'qituvchi, albatta, o'z fanidagi barcha materialni bilishi, nafaqat aytib berishi, balki ko'rsatishi ham zarur. Faqat barcha shakllarni birgalikda qo'llash orqali o'quvchilarning muvaffaqiyatli jismoniy tarbiyasi haqida gapirish mumkin.

Jismoniy madaniyat bevosita va bilvosita shaxsning jamiyat madaniyati bilan birlikda rivojlanishiga, bilim va ijodiy harakat, his-tuyg'ular va muloqot, jismoniy va ma'naviy uyg'unlikka erishish, tabiat va ishlab chiqarish, mehnat o'rtasidagi ziddiyatlarni hal qilish imkonini beradigan xususiyatlar va yo'nalishlarni qamrab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, Toshkent sh., 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son.
2. Salamov R.S. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati". 1 jild. Darslik. ITAPRESS. T. 2014 yil. 297 b.
3. Курамшин Ю.Ф. "Теория и методика физической культуры". Учебник / С.С. 2004 г. 464 с.
4. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания. Учебник. Москва. – 1991 г. 200 с.